

MAKALAH KEWIRAUSAHAAN
“MENDORONG MINAT KEWIRAUSAHAAN PADA MAHASISWA”

Dosen Pengampu :

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM.

Disusun oleh :

Faiz Alfani (11812027)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah swt yang sampai saat ini masih nikmat-Nya kepada kita semua semua, berupa nikmat sehat dan nikmat kesempatan hingga kita masih dapat mengikuti perkuliahan di semester tujuh ini. Solawat serta salam teruntuk Baginda Muhammad saw yang mengajarkan tentang ketauhidan hingga kita menjadi kaumnya yang insyaAllah mencintai dan mengikuti ajarannya.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM. yang telah memberikan bimbingannya sehingga saya selaku penulis dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik. Adapun jika ada kesalahan dari hasil penyusunan makalah ini kami mengucapkan permohonan maaf karena manusia tiada yang sempurna, dan kami masih pada tahap sama-sama belajar.

Semoga apa yang kami tulis memberikan manfaat pada pembaca dan menambah informasi baru bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin ya Robbal ‘alamin

Pontianak, 15 Januari 2022

Penyusun,

Faiz Alfani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Pengertian Enterpreneur.....	3
B. Mendorong Minat Wirausaha Pada Mahasiswa.....	4
C. Urgensi Pendidikan Kewirausahaan	5
BAB III PENUTUP	6
Kesimpulan	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis yang melanda menciptakan efek sulitnya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan pada saat ini, mahasiswa dipaksa agar lebih siap menyikapi resiko di lapangan kerja dan hal yang terburuknya adalah menjadi seorang tuna karya.

Sangat disayangkan, hanya segelintir mahasiswa yang optimis mewujudkan mimpinya dan berusaha untuk menciptakan peluang usaha mandiri. Tidak dapat dipungkiri, hal ini bisa terjadi disebabkan banyak mahasiswa yang urusan keuangannya masih bergantung kepada orangtua.

Ada berapa pelajar khususnya dikalangan mahasiswa yang mau bekerja sambil menyisihkan waktu perkuliahannya. Meski harus meluangkan waktu dan membutuhkan pengertian serta usaha yang ekstra, bekerja saat usia masih berkuliah menaruh manfaat yang banyak. Disamping menerima penghasilan, hal ini dapat memberikan seorang mahasiswa pengalaman yang baik khususnya dalam hal wirausaha, memperluas lingkungan pergaulan, serta menumbuhkan sifat mandiri pada diri seorang mahasiswa.

Seperti yang disebutkan diatas bahwasanya masih ada beberapa mahasiswa yangmana sanggup menyisihkan waktunya untuk usaha. Usaha dirintis menggunakan cara paling mudah, dimulai dengan menjadi reseller, jualan pulsa, menjual jajanan disekitar kampus, membuka jasa pengerjaan tugas kuliah, dan lain sebagainya. Point utamanya ialah mahasiswa mau untuk meluangkan waktu dan tenaga buat sebuah pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang dapat menjadi pilihan seorang mahasiswa yaitu meanjadi seseorang wirausaha atau enterpreneur.

Ketika diucapkan istilah enterpreneur, yang lintas dalam fikiran kita aalah pengusaha, pebisnis, masalah uang, laba dan kerugian. Padahal pada

hakikatnya entrepreneurship tidak melulu mengenai uang. Entrepreneurship adalah mindset atau cara berfikir yang mana harus dimiliki oleh setiap orang.

Seorang wirausaha diharuskan untuk mempunyai cara berfikir kreatif. Seorang entrepreneur secara dominan memakai otak kanannya dikarenakan kreatif, selalu memberikan motivasi untuk dirinya sendiri bahkan orang lain, serta selalu menghadapi segala masalah menggunakan senyuman bahkan menciptakan banyak sekali hambatan sebagai kesempatan. Entrepreneur akan menjadikan sebuah kasus menjadi sebuah peluang. Kegagalan yang timbul bukanlah hambatan dan hanya dianggap angin berlalu, melainkan sebagai ilmu baru dan motivasi untuk terus semangat.

Didalam tulisan ini akan diuraikan beberapa hal yang nantinya bisa menjadi pendorong minat wirausaha dalam berkehidupan sosial dimulai dari diri seorang mahasiswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah ialah ;

1. Apa pengertian dari entrepreneur ?
2. Bagaimana mendorong minat kewirausahaan pada diri mahasiswa ?
3. Apa urgensi Pendidikan kewirausahaan mahasiswa ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk memahami pengertian dari entrepreneur
2. Untuk memahami hal-hal yang dapat mendorong dan menumbuhkan rasa kewirausahaan mahasiswa
3. Untuk mengetahui tujuan Pendidikan kewirausahaan mahasiswa

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Entrepreneur

Entrepreneur atau yang lebih dikenal dengan kewirausahaan di Negara kita, sudah dikenal lama sejak istilah wiraswasta dipopulerkan oleh Suparman Sumahamidjaya. Disebutkan didalam (Nurcholifah, 2021) bahwa aktivitas kewirausahaan sudah ada semenjak awal peradaban manusia. Pada awal peradaban manusia, kewirausahaan dimulai berdasarkan kegiatan pertukaran barang dan dilanjutkan perdagangan antar kelompok, suku dan antar kerajaan.

Kewirausahaan menurut istilah diambil dari kata wira dan usaha. Wira memiliki arti pejuang, pahlawan, individu terbaik, pemberi contoh yang baik, berbudi pekerti, tangguh dan pemberani, serta memiliki sifat yang mulia. Menurut KBBI, wirausaha berarti individu yang pintar atau berbakat dalam menganalisis suatu produk baru, baik itu dalam hal memilih cara pembuatan, menyusun proses dan tahapan dalam mengadakan suatu produk, ataupun mengatur modalan operasinya, serta hal pemasaran (Rusdiana, 2014 : 45)

Kewirausahaan ialah ilmu yang membahas mengenai hal-hal yang dapat mengembangkan serta membangun semangat untuk berkreatifitas dan berani menerima resiko atas pekerjaan yang dilakukan untuk mewujudkan output dalam suatu usaha. Sifat berani harus dimiliki oleh seorang wirausaha dikarenakan ia harus siap menerima jikalau bisnis yang ia lakukan belum mendapat perhatian pasar. Menurut Suryana, ada dua peran penting dari seorang wirausaha yaitu menjadi penemu dan menjadi perencana. Sebagai seorang penemu, wirausaha harus dapat berinovasi dalam membentuk produk baru, menemukan tehnik baru, inspirasi-inspirasi yang terbaharu serta membentuk kelompok bisnis baru. Dalam menjadi perencana, wirausaha memiliki peran merancang bisnis, mempersiapkan taktik baru suatu

perusahaan, serta membuat rencana yang inspiratif yang akan membuka peluang pada perusahaan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa kewirausahaan ialah sebuah skill seorang dalam menyikapi aneka macam risiko menggunakan pemikiran yang inisiatif dalam menciptakan hal baru melalui penggabungan aneka sumber daya dengan maksud dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua kepentingan & mendapatkan laba menjadi konsekuensi atas usaha yang dilakukan (Fachrurazi, 2021)

B. Mendorong Minat Wirausaha pada Mahasiswa

Banyak hal yang pastinya dapat mendorong minat mahasiswa untuk menjadi seorang entrepreneur. Diantaranya adalah mengadakan pembelajaran kewirausahaan di lingkup kampus dengan menambahkannya kedalam mata kuliah yang diajarkan didalamnya. Banyak cara agar dosen dapat mentransfer ilmu mengenai entrepreneur melalui pendidikan, baik secara teoretis maupun aplikatif kepada mahasiswanya agar mampu mengetahui dan mengerti, tentunya dapat mengaplikasikan ilmu tersebut dalam sosial berdasarkan pengetahuan yang telah ia peroleh (Fachrurazi, 2021)

Pentingnya pendidikan kewirausahaan dimulai dari mahasiswa dikarenakan banyaknya fenomena lulusan kuliah yang kesulitan mendapatkan pekerjaan bahkan diantaranya menjadi pengangguran dan salah satu cara dalam mengurangi jumlah pengangguran tersebut ialah dengan mereka memiliki jiwa kewirausahaan dan mendirikan usaha sendiri.

Minat wirausaha diyakini merupakan pembentukan formasi kewirausahaan dan dasar dari bertumbuhnya suatu negara (Darmawan, 2021). Selain pendidikan formal yang diadakan dilingkungan kampus, pembelajaran kewirausahaan juga bisa diajarkan diluar kampus/non-formal. Keinginan untuk berwirausaha yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai pewaris generasi selanjutnya mesti diberikan wadah semaksimal mungkin dengan contoh,

memberikan bekal ilmu ataupun pelatihan yang dapat menunjang minat kewirausahaan dengan harapan dapat turut andil dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia serta membuat lapangan kerja baru yang lebih inovatif.

Mahasiswa diajarkan membuat rencana usaha yang mana hal tersebut ialah langkah awal untuk memahami pola pikir mahasiswa dalam menciptakan suatu usaha dengan modal yang terbatas. Sehingga, perlu diberikan latihan yang berkaitan dengan rencana usaha hingga nantinya dapat memberikan efek yang baik pada perkembangan minat dari diri mahasiswa.

Mahasiswa diharuskan memiliki pola berfikir kreatif dalam melihat kesempatan usaha didepan mata dan memiliki sikap berani untuk mencoba dan memulai. Dikarenakan, sukses tidak hanya diraih dengan menjadi seorang pekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai pemerintahan, dan cara lain untuk sukses tersebut adalah dengan menjadi seorang enterpreneur (Suhermini, 2010)

C. Urgensi Pendidikan Kewirausahaan

Dalam menghadapi era yang semakin maju saat ini dan penuh dengan kemajuan teknologi, tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa penting adanya pendidikan kewirausahaan ini. Era 4.0 menakuti orang-orang bahwasanya pekerjaan yang biasa dilakukan manusia akan digantikan oleh robot, teknologi, dan kecanggihan mesin. Oleh sebab itu, individu yang tidak mempunyai jiwa kewirausahaan tentunya akan mengeluh, resah, mendengar hal tersebut.

Penting untuk diadakannya pendidikan kewirausahaan ini ialah sebagai bekal, agar mahasiswa pada khususnya dapat berfikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi segala hal terlebih utama dalam hal pekerjaan dan bisnis. Pemerintahan tiap negara harus mendorong generasi muda dalam membangkitkan minat wirausaha, agar mereka terlepas dari sifat bergantung pada pihak yang lain (Hasan, 2020).

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Penting untuk memberikan pendidikan mengenai wirausaha kepada generasi pewaris khususnya mahasiswa melalui pendidikan yang bersifat formal maupun non-formal, agar mereka lebih kreatif dan inovatif dalam berfikir dan tentunya akan memiliki dampak dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam menciptakan suatu usaha, seseorang tidak mesti mempunyai bakat ataupun keahlian, justru kemauan lah yang harus ada dalam menjadi seorang entrepreneur. Semakin terbatasnya lapangan kerja dan angka penduduk usia kerja yang kian terus melonjak, diharapkan generasi muda lah yang nantinya mampu menjadi pelopor atau penggerak suatu bisnis baru. Masalah sulitnya mendapatkan pekerjaan serta pengangguran dapat diatasi dengan mendobrak generasi muda agar ikut serta dalam setiap agenda yang bersifat kewirausahaan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong generasi muda agar mereka ikut serta dalam bidang kewirausahaan dengan membangun kegiatan usaha mandiri melalui ide-ide baru yang mereka miliki. Perlu untuk diingat, ada banyak perusahaan raksasa yang melemah pada saat pandemi ini namun banyak usaha yang hanya dikelola oleh masyarakat justru dapat tumbuh meroket dikarenakan kegigihan mereka dan semangat wirausaha yang ada pada diri mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, I. (2021). MENUMBUHKAN MINAT BERWIRSAUSAHA MAHASISWA MELALUI PENDIDIKAN KEWIRSAUSAHAAN BERBASIS CARING ECONOMICS. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 9-16.
- Fachrurazi. (2021). *Dasar Manajemen Bisnis*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Fachrurazi, I. N. (2021). *Pedoman Dasar dan Konsep Kewirausahaan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Hasan, H. A. (2020). PENDIDIKAN KEWIRSAUSAHAAN: KONSEP, KARAKTERISTIK DAN IMPLIKASI DALAM MEMANDIRIKAN GENERASI MUDA. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 99-111.
- Nurcholifah, F. d. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Nurcholifah, F. d. (2021). *Pedoman Dasar dan Konsep Kewirausahaan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Suhermini. (2010). MENUMBUHKAN MINAT KEWIRSAUSAHAAN MELALUI PEMBUATAN. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, 180-196.